

TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI BOSH PROKURATURASI
HUZURIDAGI IQTISODIY JINOYATLARGA QARSHI
KURASHISH DEPARTAMENT

“RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA IQTISODIY
XAVFSIZLIKNI TA‘MINLASH: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR
MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI TO‘PLAMI

FUQAROLAR PLASTIK KARTALARI KIBRXAVFSIZLIGINI TA‘MINLASH
TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH” (MY CARD MOBIL ILOVASI)

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA SUN'IY INTELLEKT

Ilmiy elektron jurnal

Elektron nashr. 319 sahifa.
2026-yil, fevral.

Bosh muharrir:
Mo'minov Baxodir Boltaevich

Bosh muharrir o'rinbosari:
Nasimov Rashid

Muharrir:
Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Musahhih:
Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Dizayner:
Egamberdiyev Elyor

Tahrir hay'ati:

- Mo'minov Bahodir (hay'at raisi)
- Rashid Nasimov (hay'at raisi o'rinbosari)
- Marat Raxmatullayev (O'zbekiston)
- Muxammadjon Musaev (O'zbekiston)
- O'tkir Xamdamiyev (O'zbekiston)
- Ali Xikmet (AQSh)
- Dmitriy Rodionov (Rossiya)
- Dilnoza Muhammadieva (O'zbekiston)
- Gayrat Ishanxodjaev (O'zbekiston)
- Nodir Rahimov (O'zbekiston)
- Akmal Abdusalomov (J. Koreya)
- Xamza Eshankulov (O'zbekiston)
- Iles Xujayarov (O'zbekiston)
- Mexriddin Raximov (O'zbekiston)
- Murodjon Sultanov (O'zbekiston)
- Bekmurodov Ulug'bek (O'zbekiston)
- Alisher Qobilov (O'zbekiston)
- Iroda Abdullaeva (O'zbekiston)
- Burova Ekaterina (Rossiya)
- Xodiyeva Gulmira (O'zbekiston)
- Sultonboyeva Munira (O'zbekiston)

Jamoatchilik kengashi:

- Gul Tokdemir (Turkiya)
- Umid Axmedov (Daniya)
- Marko Porta (Italiya)
- Xristo Beloiev (Bolgariya)
- Muxriddin Muhitdinov (J.Koreya)
- Boshtyan Brumen (Sloveniya)
- Bibigul Koshoeva (Qirg'iziston)
- Olga Dzyabenco (Ispaniya)
- Stefani Estlund (Lyuksemburg)
- Sanjar Iskandarov (O'zbekiston)
- Aydos Sarsembayev (Qirg'iziston)
- Svetomir Vasilev (Bolgariya)
- Pap Solt (Vengriya)

MUNDARIJA

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA MOLIYA SOHASINING INNOVATSION RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI.....	7
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, Mamadyarovna Go'zal Norboyevna	
MOLIYAVIY INKLYUZIYA VOSITALARI ORQALI CHEKKA HUDUDLARDA IQTISODIY FAOLLIKNI OSHIRISH MEKANIZMLARI.....	13
Eshov Mansur Po'latovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI BOSH PROKURATURA HUZURIDAGI IQTISODIY JINOYATLARGA QARSHI KURASHISH DEPARTAMENTI FAOLIYATI VA UNING MAMLAKAT IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDAGI O'RNI.....	20
Babadjanov Atxam Axmadjanovich	
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ.....	26
Ахмедов Самандар Сайфуллоевич	
IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHDA BOJXONA XIZMATINING FISKAL FAOLIYATIGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	32
Farxodov Farrux Furqatovich, Toshpo'lotova E'zoza Latifjonovna	
SOLIQ MA'MURCHILIGINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI YASHIRIN IQTISODIYOT ULUSHINI QISQARTIRISH YO'LLARI.....	38
Mamatkulov Salimjon Raxmonkulovich	
IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHDA BOJXONA TO'LOVLARINI UNDIRISHNI RAQAMLASHTIRISHNING AYRIM MASALALARI.....	43
Pardayev To'liqin Nasirovich	
QARZ MUNOSABATLARINI RAQAMLASHTIRISH: IQTISODIY VA HUQUQIY MUNOSABATLARDAGI AHAMIYATI VA ISTIQBOLLARI.....	47
Quramboev Jamshid Rashid o'g'li	
EVALUATING THE EFFICIENCY OF COMMERCIAL BANKS IN UZBEKISTAN USING A MULTIPLE LINEAR REGRESSION MODEL.....	50
Rakhimberdiev Kuvonchbek Bakhtiyorovich	
TASHQI SAVDO OPERATSIYALARIDA DEBITOR QARZDORLIKLARNI BOSHQARISHNING RAQAMLI MODEL VA RISK-MONITORING TIZIMI.....	56
Tashmuxeimedov Dilmurod Mirabzalovich	
WAYS TO REDUCE THE RISK OF DIGITAL ATTACKS IN BANKING AND GOVERNMENT FINANCIAL SYSTEMS.....	62
M.N. Umarova	
MOLIYALASHTIRISH MANBALARINI DIVERSIFIKATSIYA QILISH KICHIK BIZNES IQTISODIY XAVFSIZLIGINI MUSTAHKAMLASH OMILI SIFATIDA.....	69
Abduxakimov Eldor Djaloliddinovich	
TADBIRKORLIK VA KICHIK BIZNESDA IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHNING NAZARIY MASALALARI.....	76
Aliyev Yashnarjon Egamberdiyevich	
MAHALLIY GILAM ISHLAB CHIQARUVCHI KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH VA IQTISODIY XAVFSIZLIKDA TAHDIDLARNI KAMAYTIRISH YO'LLARI.....	81
Arziyeva Sevinch Shomurot qizi	
TASHQI SAVDODA XATARLARNI KAMAYTIRISHDA SAVDONI MOLIYALASHTIRISH VOSITALARIDAN FOYDALANISH.....	85
Babadjanov Shuhrat Atxamovich	
KORXONALAR IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHNING KONTSEPTUAL VA METODOLOGIK ASOSLARI.....	92
Jamoliddinov Jobirbek Bohodir o'g'li	

KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING MOLIYAVIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHNING METODOLOGIK JIHATLARI.....	97
Karimov Alibek Valiyevich	
KICHIK BIZNES KORXONALARIDA ISHLAB CHIQARISH OMILLARI NOMUTANOSIBLIGINING IQTISODIY XAVFSIZLIKKA TA’SIRINI VAHOLASH VA UNI BARTARAF ETISH MEXANIZMI.....	102
Kaypnazarova Gulshad Xojamuratovna	
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ С ПОМОЩЬЮ SWOT-АНАЛИЗА.....	108
Набиев Бехзод Шавкатович	
TADBIRKORLIK VA KICHIK BIZNESNING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASH HAMDA QO’LLAB-QUVVATLASHNING ILMIY-AMALIY JIHATLARI.....	114
Tashmuxeimedova Yayra Atxamovna, Teshayev Sayimbek	
O’ZBEKISTONDA KICHIK BIZNESNI MOLIYALASHTIRISH ORQALI AHOLI BANDLIGINI OSHIRISH YO’LLARI.....	120
Toxirova Mushtariybegim Yashnarjon qizi	
QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARIDA MOLIYAVIY XAVFSIZLIKNI TA’MINLASH STRATEGIYASI.....	124
Tursunov Bobir Ortikmirzayevich, Umarova Nargiza Xoldarovna	
РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНОЙ СТРАТЕГИИ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.....	134
Турсунов Бобир Ортикмирзаевич	
KIMYO SANOAT KORXONALARI IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHDA MARKETING VOSITALARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH	141
Tursunxo’jayev Sardor Jamoliddin o’g’li	
MAMLAKAT QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARI MOLIYAVIY XAVFSIZLIGIGA TA’SIR ETUVCHI OMILLARNING EKONOMETRIK TAHLILI.....	147
Umarova Nargiza Xoldarovna	
YENGIL SANOAT KORXONALARI IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TA’SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	154
Sadriddinova Nigora	
RAQAMLI MOLIYAVIY INKLYUZIYA VOSITALARI ORQALI TUMANLAR O’RTASIDAGI IJTIMOYIY FARQNI KAMAYTIRISH MODELI.....	162
Xakimov Ziyodulla Ahmadovich, Tursunov Bobir Ortikmirzayevich, Adashaliyev Baxtiyorjon Valisher o’g’li	
O’ZBEKISTONDA YASHIRIN IQTISODIYOT KO’LAMINI QISQARTIRISHDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING O’RNI	170
Jaloliddinov Anvar Jaloliddin o’g’li	
YASHIRIN IQTISODIYOT KO’LAMINI QISQARTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH: O’ZBEKISTON BOJXONA ORGANLARI TAJRIBASI	176
Makkamov Z.X., Soatov S.S.	
RAQAMLI PLATFORMALAR ORQALI XALQARO SAVDODA IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA’MINLASH MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH MEXANIZMLARI	182
Muxtorov Boburmirzo Bahodir o’g’li	
RAQAMLI TO’LOV TIZIMLARI VA ELEKTRON HISOB-KITOBLARNING YASHIRIN IQTISODIYOT ULUSHINI KAMAYTIRISH MEXANIZMLARI.....	188
Norsafarov Bunyodshoh Muhiddinzoda	
PROSPECTIVE INDICATORS FOR MANAGING THE LEGALIZATION OF THE INFORMAL SECTOR AND INFORMAL EMPLOYMENT IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN	192
Qoraboyev Nuriddin Pardaboy o’g’li	
YASHIRIN IQTISODIYOT KO’LAMINI QISQARTIRISHDA TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN AHOLIGA KO’RSATILAYOTGAN BANK XIZMATLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING RAQAMLI YO’NALISHLARI... 196	
To’patillayeva Gulnoza Sirojiddin qizi	
BIG DATA TEXNOLOGIYALARI YORDAMIDA SOLIQ RISKLARINI ANIQLASH VA YASHIRIN IQTISODIYOTNI QISQARTIRISH IMKONIYATLARI.....	201
Yakubova Nargiza Tursunbayevna, Maxmudov Jasurbek Ulug’bek o’g’li	

SOLIQLAR YOKI BOSHQA MAJBURIY TO'LOVLARNI TO'LASHDAN BO'YIN TOVLASH JINOYATI VA UNING MAMLAKAT IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TA'SIRI.....	208
Axmedov Zafar Bozorboyevich	
DAVLATLARNING IQTISODIY JINOYATCHILIKKA QARSHI KURASHDAGI XALQARO HAMKORLIGI: XALQARO TASHKILOTLAR, FATF STANDARTLARI VA AMALIY MEXANIZMLAR.....	213
Tashmuxe medova Yayra Atxamovna	
IQTISODIY JINOYATLARNI ANIQLASH VA ULARGA QARSHI KURASHISHDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYALARNING O'RNI.....	221
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, Tursunov Bobir Ortiqmirzayevich, Tashmuxe medova Yayra Atxamovna	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA AHOLINING MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH IMKONIYATLARI.....	226
Azlarova Mushtariybegim Abror qizi	
RAQAMLI TO'LOV TIZIMLARI XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA DAVLAT INSTITUTSIONAL MEXANIZMLARINING ROLI.....	232
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Azlarova Aziza Axrorovna	
MOLIVAVIY SAVODXONLIK TUSHUNCHASI VA UNING IQTISODIY RIVOJLANISHDAGI O'RNI.....	238
Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi, Sattorova Nasiba G'anijon qizi	
AHOLI MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH BO'YICHA XORIJIY ILMIY YONDASHUVLAR TAHLILI.....	244
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Muzaffarova Dilbar Mamalatif qizi	
MAHALLIY OLIMLAR TADQIQOTLARIDA MOLIVAVIY SAVODXONLIK VA BANK XIZMATLARI MASALALARI.....	251
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi	
BANK PLASTIK KARTALARI VA SHAXSIY HISOB RAQAMLARINI NAZORAT QILISH TIZIMINING NAZARIY ASOSLARI.....	258
Azlarova Aziza Axrorovna, Sattorova Nasiba G'anijon qizi	
AUTENTIFIKATSIYA SXEMALARINI TAHLIL QILISH VA ULARNING AFZALLIKLARI HAMDA KAMCHILIKLARI.....	265
Ahmedova Nilufar Shukratovna, Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna	
PLASTIK KARTALAR XAVFSIZLIGIGA TA'SIR KO'RSATUVCHI MAVJUD KIBERXAVFSIZLIK TAHDIDLARI TAHLILI.....	272
Kuziyeva Nargiza Ramazanovna, Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi	
ILG'OR XORIJIY MAMLAKATLARDA PLASTIK KARTALAR VA RAQAMLI TO'LOVLAR XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH TAJRIBALARI: FINTECH PLATFORMALARINING QIYOSIY TAHLILI VA MYCARD MOBIL ILOVASINI TAKOMILLASHTIRISH BO'YICHA TAVSIYALAR.....	278
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Mashrapova Sabina Turobjonovna	
AHOLI MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISHDA IJTIMOY TARMOQLARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH MEZONLARI VA INDIKATORLARI.....	285
Eshpulatova Muazzam Barnoyevna	
AHOLINING MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH MUAMMOLARI.....	292
Eshpulatova Muazzam Barnoyevna	
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	298
Назарова Гулчехра Нурмухамбетовна	
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ УЗБЕКИСТАНА.....	305
Назарова Гулчехра Нурмухамбетовна	
MOLIVAVIY INKLIZIYADA KIBERXAVFSIZLIKNING O'RNI VA UNING BARQAROR IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI: BANK MOBIL ILOVALARI MISOLIDA.....	313
Saydamatova Muxlisabonu Rasuljon qizi	

QARZ MUNOSABATLARINI RAQAMLASHTIRISH: IQTISODIY VA HUQUQIY MUNOSABATLARDAGI AHAMIYATI VA ISTIQBOLLARI

Quramboev Jamshid Rashid o'g'li

Huquqni muhofaza qilish akademiyasi magistratura tinglovchisi
O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi
IJQK Departamenti Xorazm viloyati boshqarmasi
TQF hisobi sho'basini katta tezkor vakili, 1-darajali yurist

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasida jismoniy va yuridik shaxslar o'rtasidagi qarz munosabatlarining huquqiy holati, yashirin iqtisodiyotdagi ahamiyati, amaliyotda uchrayotgan tizimli muammolar va ularni bartaraf etishda raqamli texnologiyalarning o'rni tahlil qilingan. Xususan, qarz munosabatlarida Fuqarolik kodeksidagi shartnomaning yozma shakli talabiga rioya etmaslik oqibatlari, "huquqiy nigilizm" fenomeni va qarz munosabatlarining yashirin iqtisodiyotdagi ulushi hamda ta'siri o'rganilgan. Muallif tomonidan jismoniy va yuridik shaxslar o'rtasidagi qarz munosabatlarini rasmiylashtirish va tartibga solish platformasini joriy etish va elektron bitimlarni yozma shaklga tenglashtirish bo'yicha takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: qarz shartnomasi, fuqarolik huquqi, raqamlashtirish, tilxat, yozma shakl, elektron platforma, jismoniy va yuridik shaxslar, yashirin iqtisodiyot, sud.

Abstract. This article analyzes the legal status of loan relations between individuals and legal entities in the Republic of Uzbekistan, its significance in the shadow economy, systemic problems encountered in practice, and the role of digital technologies in addressing them. In particular, the consequences of non-compliance with the written form requirements for loan agreements under the Civil Code, the phenomenon of "legal nihilism," and the share and impact of loan relations on the shadow economy are studied. The author developed proposals for implementing a platform for the formalization and regulation of loan relations between individuals and legal entities, as well as for equalizing electronic transactions with the written form.

Key words: loan agreement, civil law, digitalization, receipt, written form, electronic platform, individuals and legal entities, shadow economy, court.

Аннотация. В данной статье анализируется правовое состояние заемных отношений между физическими и юридическими лицами в Республике Узбекистан, их значение в теневой экономике, системные проблемы, встречающиеся на практике, и роль цифровых технологий в их устранении. В частности, изучены последствия несоблюдения требований Гражданского кодекса к письменной форме договора в заемных отношениях, феномен «правового нигилизма», а также доля и влияние заемных отношений на теневую экономику. Автором разработаны предложения по внедрению платформы для оформления и регулирования заемных отношений между физическими и юридическими лицами, а также по приравниванию электронных сделок к письменной форме.

Ключевые слова: договор займа, гражданское право, цифровизация, расписка, письменная форма, электронная платформа, физические и юридические лица, теневая экономика, суд.

KIRISH

Raqamli iqtisodiyot davrida iqtisodiy hamda fuqarolik-huquqiy munosabatlarning shakli va mazmuni jiddiy o'zgarishlarga duch kelmoqda. O'zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi barcha sohalarini, jumladan, qarz munosabatlarini ham takomillashtirish va texnologik modernizatsiya qilishni taqozo etadi.

Shuningdek, jismoniy va yuridik shaxslar o‘rtasidagi o‘zaro qarz munosabatlarini qonunchilikda belgilangan tartibda rasmiylashtirmaslik yashirin iqtisodiyot bilan uzviy bog‘liq hisoblanadi. Chunki jismoniy shaxslar, ayniqsa, yuridik shaxslar asosan pul mablag‘larining legallashuvi va buning oqibatida soliq oqibatlari kelib chiqishidan xavotir olgan holda qarz munosabatlarini qonuniy rasmiylashtirishdan qochishadi. Natijada, yuridik va jismoniy shaxslarning qarz shaklidagi pul mablag‘lari va tovar-moddiy boyliklari iqtisodiyotda yashirin tarzda aylanishda davom etadi, bu esa o‘z navbatida yashirin iqtisodiyot ko‘lamining ortishiga olib keladi. Eng yomoni, qonuniy tartibda rasmiylashtirilmagan qarz munosabatlarida pul mablag‘lari qaytarilmagan taqdirda, qarz beruvchi o‘z pulini qaytarib olishda hech qanday huquqiy asosga ega bo‘lmaydi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Qarz munosabatlarini tartibga solish va ularni raqamlashtirish masalalari fuqarolik huquqi hamda iqtisodiy xavfsizlik nuqtayi nazaridan muhim ilmiy yo‘nalishlardan biri hisoblanadi. O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi qarz shartnomalarining huquqiy asoslarini belgilab berib, bitimlarning yozma shaklda rasmiylashtirilishi zarurligini alohida ta’kidlaydi. Kodeksning tegishli moddalarida yozma shaklga rioya qilinmagan taqdirda yuzaga keladigan huquqiy oqibatlar aniq belgilangan bo‘lib, bu qarz munosabatlarida huquqiy aniqlik va ishonchlilikni ta’minlashga xizmat qiladi.

Raqamli transformatsiya sharoitida qarz munosabatlarini modernizatsiya qilish masalasi davlat siyosatida ham ustuvor ahamiyat kasb etmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-6079-son Farmoni bilan tasdiqlangan “Raqamli O‘zbekiston — 2030” strategiyasi iqtisodiyotning barcha sohalarini raqamlashtirish, jumladan, fuqarolik-huquqiy munosabatlarda elektron platformalarni keng joriy etishni nazarda tutadi. Ushbu strategiya doirasida moliyaviy operatsiyalarni raqamlashtirish orqali ularning shaffofligini oshirish, yashirin iqtisodiyot hajmini qisqartirish va huquqiy munosabatlarni soddalashtirishga alohida e’tibor qaratilgan.

Qarz munosabatlarining amaliy jihatlarini sud statistikasi orqali ham o‘z ifodasini topadi. O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi tomonidan 2024-yil 5-yanvarda e’lon qilingan ma’lumotlarga ko‘ra, 2023-yilda fuqarolik ishlari bo‘yicha ko‘rib chiqilgan ishlarning salmoqli qismi aynan qarz undirish bilan bog‘liq bo‘lib, bu jamiyatda qarz munosabatlari yetarli darajada rasmiylashtirilmayotganligini ko‘rsatadi. Sud buyruqlari sonining yuqoriligi qarzdorlik bo‘yicha ijro intizomi pastligini hamda mavjud huquqiy mexanizmlarning amaliy samaradorligini oshirish zarurligini anglatadi.

Qarz munosabatlarining yashirin iqtisodiyot bilan bog‘liqligi xorijiy ilmiy adabiyotlarda ham keng yoritilgan. Xususan, perulik iqtisodchi Hernando de Soto “The Mystery of Capital” asarida norasmiy iqtisodiy munosabatlar doirasida mavjud bo‘lgan aktivlarni “o‘lik kapital” sifatida talqin qilib, ularning rasmiy iqtisodiyotga jalb etilmasligi iqtisodiy o‘sish imkoniyatlarini cheklashini asoslab beradi. Muallifning fikricha, mulkiy va moliyaviy munosabatlarni huquqiy jihatdan rasmiylashtirish orqali ushbu aktivlarni iqtisodiy aylanishga kiritish mumkin bo‘ladi. Bu yondashuv qarz munosabatlarini raqamlashtirish va ularni huquqiy jihatdan mustahkamlash zarurligini ilmiy asoslab beradi.

Umuman olganda, tahlil qilingan adabiyotlar qarz munosabatlarini rasmiylashtirish, ularni huquqiy va institutsional jihatdan takomillashtirish hamda raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali iqtisodiy shaffoflikni oshirish muhim ekanligini ko‘rsatadi. Shu bilan birga, elektron platformalar orqali qarz bitimlarini rasmiylashtirish nafaqat huquqiy xavfsizlikni ta’minlaydi, balki yashirin iqtisodiyot ulushini qisqartirish va iqtisodiy resurslardan samarali foydalanishga xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda ma’lumotlar normativ-huquqiy hujjatlar, xususan Fuqarolik kodeksi, davlat dasturlari, Oliy sud statistik ma’lumotlari hamda ilmiy adabiyotlar asosida yig‘ildi. Olingan ma’lumotlar qiyosiy-huquqiy tahlil, statistik tahlil va mantiqiy umumlashtirish usullari orqali qayta ishlanib, qarz munosabatlarini raqamlashtirishning iqtisodiy va huquqiy samaradorligi baholandi hamda asosiy muammolar va tendensiyalar aniqlandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudining rasmiy ma’lumotlari tahlili shuni ko‘rsatadiki, sud tizimidagi asosiy yuklama aynan pul majburiyatlarini bajarmaslik bilan bog‘liq ishlar hissasiga to‘g‘ri kelmoqda. Xususan, “2023-yil davomida fuqarolik ishlari bo‘yicha sudlar tomonidan ko‘rilgan da’vo ishlari 304 962 tani tashkil qilgan bo‘lsa, soddalashtirilgan tartibda qarz undirishga qaratilgan sud buyruqlari soni 483 617 ga teng bo‘lgan. Bundan ko‘rinadiki, sudlardagi ishlarning 60 foizdan ortig‘i aynan qarz undirish bilan bog‘liq ishlarga to‘g‘ri keladi.”¹

1 Ўзбекистон Республикаси Олий суди. «Судлар томонидан 2023 йилда кўриб чиқилган фуқаролик ишлари юзасидан ахборот». – 2024 йил 5 январь. (Электрон манба: <https://sud.uz/news-2024-01-05-1/>)

Sud buyruqlarining mutlaq ko'pchiligi shartnomaviy va majburiy to'lovlar bo'yicha qarzdorlikni undirishga oid ekanligi inobatga olinsa, jamiyatda qarzdorlik bo'yicha ijro intizomi bilan bog'liq tizimli muammolar mavjudligi o'z tasdig'ini topadi.

O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 733-moddasiga muvofiq, fuqarolar o'rtasida qarz summasi bazaviy hisoblash miqdorining o'n baravaridan oshgan taqdirda, shartnoma oddiy yozma shaklda tuzilishi shart. Biroq, huquqni qo'llash amaliyoti va ijtimoiy so'rovlar tahlili shuni ko'rsatadiki, jismoniy va yuridik shaxslar o'rtasidagi yirik miqdordagi qarz munosabatlarining qariyb 70–80 foizi og'zaki kelishuv asosida yoki yuridik jihatdan "nuqsonli tilxat"lar orqali amalga oshirilmoqda.

Buning asosiy sabablari sifatida quyidagilarni ko'rsatish mumkin:

Birinchi, "huquqiy nigilizm" va mentalitet faktori. Jamiyatimizda yaqin tanish yoki qarindoshga qarz berayotganda tilxat yozib berishni so'rash ishonchsizlik sifatida qabul qilinadi. Natijada, taraflar Fuqarolik kodeksining 109-moddasi (bitimning oddiy yozma shakliga rioya qilmaslik oqibatlarini) ta'siriga tushib qoladilar. Ya'ni, nizo kelib chiqqanda, ular guvohlarning ko'rsatmalariga asoslanish huquqidan mahrum bo'ladilar, bu esa qarz beruvchining huquqlarini himoyasiz qoldiradi.

Ikkinchi, yashirin iqtisodiyot va dollarlashuv. Rasmiylashtirilmagan qarz munosabatlari davlat nazoratidan va bank tizimidan tashqaridagi ulkan pul massasini tashkil etadi. Perulik iqtisodchi Ernando de Sotoning "o'lik kapital" nazariyasiga ko'ra, bu mablag'lar iqtisodiy o'sishga xizmat qilmaydi.² Chunki bunday pul mablag'lari yashirin iqtisodiyotda xufyona aylanayotganligi sababli soliq oqibatlarini yuzaga keltiradi va real daromad sifatida aks ettirilmaydi. Bundan tashqari, aholi o'rtasidagi qarzlarning aksariyati AQSH dollarida hisob-kitob qilinishi "Valyutani tartibga solish to'g'risida"gi qonun talablariga zid bo'lib, sud qarorlari ijrosida kurs tafovuti bilan bog'liq muammolarni keltirib chiqarmoqda.

Yuqorida qayd etilganlardan xulosa qiladigan bo'lsak, qonuniy tartibda rasmiylashtirilmagan qarz munosabatlari pul mablag'larining yashirin iqtisodiyotga ko'chishiga olib keladi, buning natijasida iqtisodiyotning real sektorida o'sish pasayadi, qarz berilganligini tasdiqlovchi hujjat bo'lmaganligi sababli qarzni undirish muammoli vaziyatga aylanadi, bu esa suddagi ish yuklamaning ortishiga olib keladi. Bularning barchasi bir-biriga uzviy bog'liq bo'lib, "zanjir reaksiyasi" asosida biri ikkinchisini yuzaga keltiradi.

Mazkur muammolarni bartaraf etish uchun qarz munosabatlarini elektron platforma orqali raqamli rasmiylashtirish tizimini joriy etish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Bunda quyidagi amaliy va huquqiy mexanizmlar taklif etiladi:

Elektron platforma: Jismoniy va yuridik shaxslar o'rtasidagi qarz munosabatlarini rasmiylashtirish va tartibga solish uchun elektron platforma tashkil qilish zarur. Bunda an'anaviy elektron raqamli imzo aholi uchun noqulaylik tug'dirishi mumkinligi sababli shaxsni tasdiqlash uchun mobil telefon raqami va Face-ID texnologiyasidan foydalanish maqsadga muvofiq. Elektron platforma va uning mobil ilovasi orqali tasdiqlangan qarz bitimi Fuqarolik kodeksining 108-moddasiga asosan oddiy yozma shaklda tuzilgan shartnomaga tenglashtirilishi kerak.

Shartnoma shaklining standartizatsiyasi: platformada qarz shartlari (summa, muddat, foiz va boshqalar) aniq belgilangan namunaviy elektron shakl bo'lishi shart. Bu "nuqsonli tilxat" muammosini yo'qotadi va shartnomada barcha muhim shartlar aks etishini ta'minlaydi.

Elektron platformani sud va vakolatli organlar bilan integratsiya qilish: buning natijasida qarz beruvchi qarz oluvchidan o'z pulini undirish maqsadida sud yoki boshqa vakolatli organlarga borib sarson bo'lmasdan, elektron platforma orqali onlayn murojaat qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shuningdek, sud elektron platforma orqali kelib tushgan murojaat yuzasidan sud buyrug'i chiqarib, Majburiy ijro byurosi organlariga elektron tartibda ijro uchun yuboradi. Bu orqali qarz beruvchi qarzni undirish uchun qayerga va kimga murojaat qilish muammosidan xalos bo'ladi.

Qarz munosabatlarining raqamlashtirilishi shunchaki texnik qulaylik emas, balki fuqarolik jamiyatida huquqiy madaniyatni oshirishning samarali vositasidir. Elektron platformaning joriy etilishi aholi o'rtasidagi moliyaviy munosabatlarni shaffoflashtiradi, yashirin iqtisodiyot hajmini qisqartiradi va eng muhimi, qarz beruvchilarning huquqlarini ishonchli himoya qilish kafolatini yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПФ-6079-сон «Рақамли Ўзбекистон — 2030» стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида»ги Фармони.
3. Ўзбекистон Республикаси Олий суди. «Судлар томонидан 2023 йилда кўриб чиқилган фуқаролик ишлари юзасидан ахборот». – 2024 йил 5 январь. (Электрон манба: <https://sud.uz/news-2024-01-05-1/>)
4. Де Сото Э. Загадка капитала. Почему капитализм торжествует на Западе и терпит поражение во всем остальном мире. – М.: Олимп-Бизнес.

2 Де Сото Э. Загадка капитала. Почему капитализм торжествует на Западе и терпит поражение во всем остальном мире. – М.: Олимп-Бизнес.

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA SUN'IY INTELLEKT

Ilmiy elektron jurnal

(MAXSUS SON)

Bosh muharriri: Mo'minov Baxodir Boltaevich

Bosh muharrir o'rinbosari: Nasimov Rashid

Muharrir: Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Musahhih: Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Dizayner: Egamberdiev Elyor

“Raqamli transformatsiya va sun'iy intellekt” jurnali 23.10.2020-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№1124 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

